

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

СЕРИИ «ФИНАНСЫ, УЧЁТ, АУДИТ»

Выпуск 14

**Донецк
2019**

УДК 082.1: 336
ББК Ч25я54 + У26
Г72

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 14 / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 258 с.

В сборнике представлены результаты научных исследований. Изложены концептуальные основы формирования финансов хозяйствующих субъектов; приведен методический инструментарий финансирования инновационных и инвестиционных процессов; рассмотрены вопросы развития структурных элементов территориальных и местных финансов, анализа, учёта и аудита в современных условиях; теоретико-методические принципы финансово-банковских механизмов управления экономикой.

Предназначен для научных работников, аспирантов, магистрантов, обучающихся. Представляет интерес для руководителей предприятий, предпринимателей и менеджеров.

УДК 082.1:336
ББК Ч25я54+У26

Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит» включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА № 000067 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит» включён в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель:

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Главный редактор:

Волощенко Л.М. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Заместитель главного редактора:

Верига А.В. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Редакционная коллегия:

Гончаров В.Н. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»;

Зенченко Т.В. – доктор экономических наук, профессор кафедры денежного обращения и кредита, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»;

Кондрашова Т.Н. – кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Корнев М.Н. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Нижегородцев Р.М. – доктор экономических наук, Институт проблем управления РАН, Российская Федерация;

Омельченко Е.Ю. – кандидат экономических наук, доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова;

Петренко С.Н. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ВПО «ДонНУЭТ»;

Петрушевская В.В. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Петрушевский Ю.Л. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Пономарёв И.Ф. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Саенко В.Г. – доктор экономических наук, доцент, ГБОУ «ДВОКУВВДНР»;

Саенко В.Б. – кандидат наук государственного управления, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Научный редактор:

Арчикова Я.О. – кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Технический секретарь:

Волобуева Д.С. – ассистент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 163а.

Телефон: (062) 337-66-09

Издаётся по решению Учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1. ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Гордеева Н.В., Гребенюк В.А.

Управленческие и экономические механизмы повышения эффективности горнодобывающих предприятий ДНР.....7

Петрушевская В.В., Мотько Л.Р.

Проблемы формирования финансовых ресурсов субъектов малого предпринимательства.....15

Рудченко Т.И., Лазаренко Е.В.

Проблемы развития малого предпринимательства Донецкой Народной Республики и пути их решения.....25

Титиевская О.В., Осадченко Д.В.

Пути увеличения прибыли и рентабельности промышленных предприятий.....38

Шилина А.Н., Саенко В.Б., Зироян Р.А.

Роль финансового прогнозирования в системе управления предприятием.....47

Шумаева Е.А., Колобова В.В.

Эффективность интеграционных стратегий современных компаний: практический аспект.....58

Секция 2. РАЗВИТИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ

Агафоненко О.Ю.

Оценка формирования стратегии структурной трансформации экономики региона.....72

Довгань А.С.

Бюджетный дефицит, как фактор уменьшения стоимости денег.....87

Доценко А.В.

Материализация интеллектуального капитала за счёт механизма государственно-частного партнёрства в международном инжиниринге.....96

Кондрашова Е.А., Броварь Н.А.

Электронная торговля как индикатор развития цифровой экономики.....110

Рудченко Т.И.

Методические подходы к осуществлению мониторинга и оценки качества Республиканских социальных программ.....120

Рудченко Т.И., Носов В.А.

Методы предупреждения коррупции в органах государственной власти.....134

Рудченко Т.И., Хасан И.С.

Прогнозирование потребности в подготовке квалифицированных кадров и его внедрение в исследования рынка труда.....150

Рыбникова Г.И., Бухтияров А.С.

Имплементация современных механизмов эффективного распределения гуманитарной помощи на территории Донецкой Народной Республики.....166

Филиппова Ю.А., Мамедова Д.М.

Особенности реализации финансового механизма бюджетных организаций.....179

Секция 3. ВОПРОСЫ АНАЛИЗА, УЧЁТА И АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Верига А.В.

Категория «расходы» в системе качества учётно-аналитической информации.....190

Криштона И.В.

Учёт чистой прибыли и её распределение между учредителями (участниками).....201

Сичкар И.А.

Роль и значение экономической диагностики в антикризисном управлении промышленными предприятиями в современных условиях.....209

Тонконоженко Ю.А.

Калькулирование себестоимости услуг в бюджетных учреждениях Донецкой Народной Республики (на примере биржи новаций ДНР).....221

Секция 4. РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

Кравцова И.В.

Структура инвестиционного потенциала банковской системы и особенности его формирования.....231

Кухенная М.А.

Количественная оценка согласованности интересов субъектов рынка потребительского кредитования.....237

Романинец Р.Н., Константинова М.А.

Современные системы и организация оплаты труда в зарубежных странах.....246

7. Петенко И.В. Социально-экономическое направление развития угольной промышленности: монография / И.В. Петенко, О.О. Киселева, Л.И. Антошкина. – Донецк: ДонГУУ, 2011. – 183 с.

8. Пилипенко А.В. Инновационная активность российских предприятий / А. Пилипенко. – М.: Маркет ДС, 2003. – 432 с.

9. Харченко В.В. Совершенствование механизма государственного управления инновационным развитием угледобывающей отрасли: дис. ... канд. наук гос. упр.: 25.00.05 / Харченко Виталий Витальевич; Донецкий государственный университет управления. – Донецк, 2013. – 199 с.

10. Экономическая оценка государственных приоритетов технологического развития: коллективная монография / Ю.Н. Бажал, В.П. Александрова, М.С. Данько и др.; отв. ред. Ю.М. Бажал. – Киев, Институт экономического прогнозирования НАН Украины, 2002. – 320 с.

УДК 223.4

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Петрушевская В.В.,

*д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Мотько Л.Р.,

*студентка ОУ «магистр»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В статье исследованы проблемы формирования финансовых ресурсов субъектов малого бизнеса. Изучена классификация видов финансирования малых предприятий, источники финансирования. Выделены основные проблемы их финансового обеспечения. Определены факторы, влияющие на процесс формирования финансовых ресурсов малых предприятий.

Ключевые слова: *финансовые ресурсы, малый бизнес, классификация видов финансирования малых предприятий, источники финансового обеспечения малых предприятий.*

The article examines the problems of formation of financial resources of small businesses. Studied the classification of types of

financing of small enterprises, sources of financing. The main problems of their financial support are highlighted. The factors influencing the process of formation of financial resources of small enterprises are determined.

Keywords: financial resources, small business, classification of types of financing for small enterprises, sources of financial support for small enterprises.

Постановка задачи. Современная рыночная экономика предопределяет потребность во всестороннем изучении вопросов финансового обеспечения хозяйствующих субъектов. Ограничения в осуществлении малыми предприятиями инвестиционной деятельности в пределах, отвечающих реальным потребностям развития экономики, в первую очередь связаны с недостаточным объёмом финансовых ресурсов. В итоге это негативно влияет на процесс расширенного воспроизводства, конкурентоспособность фирм на финансовых и товарных рынках.

Анализ последних исследований и публикаций. Многие российские и зарубежные учёные посвятили свои труды изучению проблем формирования и развития малого предпринимательства. К ним относятся: Б.М. Широков, Т.Н. Кошелева, Е.П. Науменко и др. [1; 2; 3]. Литературные источники раскрывают множество отдельных аспектов касательно значения и места малых предприятий в экономике страны в целом. Однако вопросы финансового обеспечения малого предпринимательства на сегодняшний день недостаточно изучены и раскрыты не в полном объёме.

Актуальность. Процессам зарождения и развития малого бизнеса насчитывается свыше 25 лет. Однако в настоящее время неудовлетворительное состояние его функционирования и обеспечение развития повышает актуальность исследуемой темы. Данная ситуация в первую очередь связана с неэффективностью налогового механизма, недостаточным финансовым обеспечением. Ведь именно это считается результатом неправильно сформированной основы для успешного функционирования малых предприятий. Перечисленные факторы негативно влияют на развитие современного малого бизнеса. Именно по этой причине изучение вопросов, связанных с проблемами функционирования финансовых механизмов развития субъектов малого предпринимательства, раскрытие их структуры, анализ используемых финансовых инструментов, методов и рычагов, а

также их воздействие на работу малых предприятий приобретает особую актуальность в современных экономических условиях.

Цель статьи заключается в исследовании проблем финансового обеспечения малых предприятий в современных условиях.

Изложение основного материала исследования. Основная цель финансов любого вида бизнеса и размера предприятия в первую очередь заключается в формировании достаточного количества финансовых ресурсов, используемых в ходе текущей операционной деятельности и дальнейшем развитии фирмы. Указанная цель не отличается сущностными характеристиками в зависимости от размера компании. Размер субъекта хозяйствования имеет значение в выборе и обосновании главной цели предприятия, а также размер компании влияет на возможность использования определённых инструментов.

Существование проблем в формировании финансовых ресурсов как при становлении, так и при дальнейшем развитии и росте предприятия является отличительной особенностью субъектов малого предпринимательства. Малые предприятия всегда испытывают недостаток финансового обеспечения в период становления и развития, их оборотные средства в денежной форме также находятся в дефиците, а для получения заёмного капитала таким фирмам предлагают, как правило, невыгодные условия.

Основные источники финансового обеспечения субъектов малого предпринимательства приведены на рис. 1.

Процесс формирования финансовых ресурсов проходит во время создания самого предприятия. Организационно-правовая форма компании имеет значение при формировании уставного капитала. Поэтому уставный капитал может состоять из паевых взносов, акционерного капитала, долгосрочного кредита, бюджетных средств. Зачастую многие малые предприятия при выборе организационно-правовой формы отдадут предпочтение обществу с ограниченной ответственностью, нежели закрытому акционерному обществу. Стоит отметить, что общество с ограниченной ответственностью и закрытое акционерное общество имеют свои ограничения касательно числа участников. Следовательно, инвестиционные вклады в виде паёв или долей также предусматривают определённые ограничения [3].

Рис. 1. Источники финансирования малых предприятий

Поэтому можно сделать вывод, что ещё в процессе становления субъекта малого бизнеса возникают проблемы, связанные с недостатком собственных финансовых ресурсов при формировании основного и оборотного капитала.

Из-за недостатка собственных ресурсов малые предприятия уменьшают свои возможности в вопросе самофинансирования, а данный источник является наименее рисковым для субъектов малого предпринимательства. Внутренние финансовые ресурсы, образованные в процессе деятельности предприятия, являются основным источником самофинансирования. Большую долю в составе внутренних финансовых ресурсов имеет, безусловно, прибыль, которая остаётся в распоряжении компании и распределяется на накопление и потребление.

Отличительной особенностью и в то же время проблемой малых предприятий является то, что они не направляют свою

прибыль на накопления, а ориентируются на текущую прибыль. Также стоит отметить высокую долю малых предприятий, деятельность которых приносит убытки.

Сегодня часто говорят, что необходимо стимулировать инновационную деятельность малых фирм путём снижения ставки налога на прибыль для компаний, разрабатывающих и применяющих в ходе своей деятельности разнообразные инновации. Это может положительно отразиться на развитии их самофинансирования [2].

В настоящее время во многих компаниях можно наблюдать значительную изношенность основных средств, для обновления которых можно использовать инвестиции. Малые предприятия должны достичь того, чтобы их собственные финансовые ресурсы обеспечивали большую часть инвестиционных программ. Для достижения данной цели можно прибегнуть к использованию механизма ускоренной амортизации.

Недостаточный объём относительно масштабов деятельности малых предприятий ограничивает возможности выпуска акций, ведь они являются источником самофинансирования. Большинство малых предприятий не имеет доступа к фондовому рынку. Это происходит по той причине, что для выхода на фондовый рынок необходимо изменить организационно-правовую форму предприятия, а данное преобразование повлечёт за собой серьёзные расходы. При акционировании небольшие фирмы, как действующие, так и недавно созданные, нуждаются в оценке своего имущества. И здесь аудиторские услуги также повлекут значительные финансовые издержки. Чем меньше компания, тем больше затрат, связанных со сбором сведений и выпуском акций, так как они не могут распределяться среди большого количества акций. Финансовые рынки также недоступны представителям малого бизнеса потому, что они имеют недостаточно знаний и опыта для того, чтобы уверенно ориентироваться в специфике функционирования рынка.

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод о том, что малые предприятия имеют определённые источники для самофинансирования. Для получения положительного результата необходимо использовать их максимально эффективно и в полном объёме. Многие факторы зависят от преобразования нормативно-

правовой базы, в частности, вопросы, связанные с налогообложением прибыли, амортизационными механизмами, участием в фондовом рынке и т.д.

Вышеперечисленные источники финансирования субъектов малого предпринимательства относятся к группе собственных источников финансовых ресурсов предприятия. Но для малых предприятий ещё существуют и внешние источники, к которым относятся лизинг, франчайзинг и кредитование.

Наиболее эффективным способом финансирования при условии ограниченных возможностей в использовании собственных средств является лизинговая форма покупки имущества.

Лизинговые услуги помогают предпринимателям при открытии или расширении бизнеса даже при условии ограниченного объёма стартового капитала. Ведь лизинг не требует единовременной и полной оплаты при получении оборудования, он способствует организации нового производства без привлечения больших финансовых ресурсов. Поэтому лизингополучатель при использовании механизма лизинга одновременно приобретает оборудование и имеет возможность его финансировать.

Малые предприятия, находящиеся на первоначальном этапе организации бизнеса, испытывают дефицит финансовых ресурсов, что является основной проблемой в их деятельности на данной стадии развития. Однако для уже функционирующих малых предприятий возникают проблемы, связанные с обновлением основных средств и развитием материально-технической базы. Зачастую предприятия не располагают достаточным объёмом финансовых ресурсов для приобретения современного оборудования и проведения масштабной реконструкции производства, а это могло бы положительно отразиться на качестве и конкурентоспособности их продукции.

В решении данного вопроса также поможет лизинговый механизм. Лизинг уже на начальном этапе при выборе и покупке оборудования упрощает процесс обновления основных фондов и расширения производства. Целесообразно отметить, что применение лизинга позволяет сторонам лизинга иметь право на определённые налоговые льготы, предусмотренные законодательством.

Большой популярностью пользуется также франчайзинг, представляющий собой долгосрочные отношения между двумя или несколькими партнёрами, которые объединены совместными целями в использовании единых товарных знаков, проверенных технологий, ноу-хау и других объектов права интеллектуальной собственности. Франчайзинговая система охватывает ряд экономических и правовых отношений.

Использование франчайзинга для малых предприятий имеет такие преимущества:

→ всесторонняя поддержка и заинтересованность франчайзера (компания, предоставляющей право пользования своим брендом) в коммерческом успехе франчайзи (компания, покупающей разрешение на эксплуатацию бренда у франчайзера);

→ возможность приобретать товары, продукты, расходные материалы по льготным ценам через франчайзера, что, безусловно, приводит к снижению затрат;

→ использование уже функционирующей концепции и методики ведения малого бизнеса;

→ автоматическое привлечение клиентов в процессе использования известных товарных знаков;

→ снижение затрат на рекламу, так как после приобретения торговой марки франчайзи «подключается» к уже действующей рекламной компании франчайзера.

Банковское кредитование является следующим внешним источником финансовых ресурсов малых предприятий. Экономически развитые страны используют банковское кредитование как основной внешний источник формирования финансовых ресурсов. Однако в Донецкой Народной Республике сложились несколько иные условия.

На сегодняшний день в ДНР только проходят организационно-правовые мероприятия по разработке механизма кредитования. Правлением ЦРБ ДНР принято Постановление № 278 от 7 декабря 2018 г. «Об утверждении Правил предоставления кредитов банковскими учреждениями в ДНР», которое 24 декабря 2018 г. было зарегистрировано в Министерстве юстиции ДНР [4].

В конце января было объявлено о начале набора специалистов в области кредитования юридических и физических лиц.

26 апреля 2019 года Народным Советом Донецкой Народной

Донецкой Республики был принят Закон Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», в котором закреплены полномочия банка по выдаче кредитов. Данный закон был подписан 2 мая 2019 года Главой ДНР [5].

В экономически развитых странах, где функционирует система банковского кредитования, недавно созданные предприятия имеют минимальные шансы для получения кредитов на развитие своего бизнеса.

Так как банковские учреждения не занимаются финансированием предпринимателей, которые находятся на первоначальных этапах становления бизнеса. Зачастую банки устанавливают минимальные сроки, в течение которых субъект малого предпринимательства должен не только просуществовать, но и показать прибыль [6].

В странах с функционирующей системой банковского кредитования можно выделить ряд основных проблем для малых предприятий, которые препятствуют в получении кредитов. К ним относятся:

→ скрытая и недостоверная информация, представленная в отчетности малых компаний. Причиной этого может служить отсутствие стимулов для более прозрачного отражения финансовых результатов. Следовательно, снижается вероятность получения банковского кредита, за счёт которого можно пополнить оборотные средства и направить часть на финансирование инвестиционных целей;

→ достаточно трудно провести адекватную оценку деятельности малого предприятия из-за его незначительных масштабов;

→ при привлечении кредитов проработка бизнес-планов не отличается высоким качеством;

→ небольшой объём собственных средств и нехватка ликвидных активов, которые могли бы быть использованы в качестве залога по кредиту;

→ несоответствия относительно эффективности деятельности субъектов малого бизнеса и размеров процентных ставок по кредитам, к которым, как правило, ещё добавляются различные банковские комиссии;

→ разнообразные сложности и продолжительность процесса получения кредита в банке, которые зачастую ещё усугубляются недостатком квалификации заёмщика в процессе оформления документов для получения займа.

Бюджетное финансирование также входит в состав внешних источников финансового обеспечения субъектов малого бизнеса. На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике на базе министерства экономического развития создан Совет по развитию предпринимательства, презентация которого состоялась на круглом столе в мае 2019 года. Состоялось уже и первое заседание Совета. Его цель – поддержка предприятий малого и среднего бизнеса.

На деятельность малых предприятий в экономически развитых странах существенно влияет микрофинансирование. Оно подразумевает под собой финансовую отрасль, направленную на предоставление разнообразных финансовых услуг субъектам, которые по определённым причинам не способны воспользоваться стандартными услугами банка [6].

Существуют различные программы микрофинансирования, которые разрабатываются не только банками, но и специализированными кредитными организациями, занимающимися финансовым обеспечением малого и среднего бизнеса. Но не существует такой программы микрофинансирования, которая включала бы очень важный для зарождающегося бизнеса момент, как «старт-ап».

Большинство кредитных организаций, принимающих участие в программах микрофинансирования, многие фонды содействия кредитованию малых предпринимателей отказывают в предоставлении кредитов малому бизнесу. Ведь для получения микрокредита в банке или поддержки и поручительства фонда субъект малого предпринимательства должен функционировать на протяжении не менее одного квартала и вести экономическую деятельность.

Анализируя проблемы финансового обеспечения субъектов малого предпринимательства, можно выделить ряд факторов, влияющих на процесс формирования финансовых ресурсов малого бизнеса и представленных в табл. 1.

Таким образом, проблемы формирования финансовых

ресурсов субъектов малого предпринимательства обусловлены рядом как внутренних, так и внешних факторов.

Таблица 1

Факторы, влияющие на процесс финансового обеспечения малых предприятий

Внутренние	Внешние
Уровень ликвидности и платёже способности предприятия	Доступ к кредитованию
Объёмы и сроки кредиторской задолженности	Государственная поддержка
Уровень финансовой независимости	Изменение уровня налоговой нагрузки
Увеличение доли прибыли	

Они требуют решений не только на уровне самих предприятий, но и на государственном уровне и всего бизнес-сообщества в целом.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В большинстве случаев субъекты малого бизнеса на всех этапах своего развития сталкиваются с проблемой дефицита финансовых ресурсов в ходе хозяйственной деятельности предприятия. Недостаточный объём финансирования может разрушить не только планы предпринимателя на дальнейшее развитие бизнеса, но и поставить под угрозу всю деятельность компании. Поэтому малые предприятия в процессе создания и развития своего бизнеса должны привлекать абсолютно все источники финансирования. То есть финансирование должно обеспечиваться за счёт собственных ресурсов, а также привлечённых и заёмных средств. Именно такой подход приведёт к успеху в бизнесе.

Список использованных источников

1. Широков Б.М. Малый бизнес. Финансовая среда предпринимательства: учебно-методическое пособие / Б.М. Широков. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 496 с.

2. Кошелева Т.Н. Управление формированием инновационной среды малого предпринимательства как основа инновационного развития экономики: монография / Т.Н. Кошелева. – М.:

СПбУТУиЭ, 2016. – 302 с.

3. Науменко Е.П. Малый бизнес. Проблемы финансирования и развития / Е.П. Науменко // Экономика и социум. – 2016 – № 12(31). – С. 394-398.

4. Об утверждении Правил предоставления кредитов банковскими учреждениями в Донецкой Народной Республике: принят Постановлением Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики № 278 от 7 декабря 2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru/documents/Правила%20банковской%20деятельности/598>

5. О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики: закон Донецкой Народной Республики; принят Постановлением Народного Совета 26 апреля 2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-otsentralnom-respublikanskom-banke-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

6. Маркова Ф.А. Зарубежный опыт государственной поддержки малого предпринимательства / Ф.А. Маркова // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 6-1 (59-1). – С. 932-933.

УДК 334.012.64

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Рудченко Т.И.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории и
государственного управления*

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»;

Лазаренко Е.В.,

*ведущий специалист отдела структурной статистики
Главного управления статистики Донецкой Народной Республики*

Статья посвящена анализу основных проблем малого бизнеса и обоснованию необходимости содействия развитию малого предпринимательства. Проанализирована ситуация с положением и функционированием малого предпринимательства в Донецкой Народной Республике.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

СЕРИИ «ФИНАНСЫ, УЧЁТ, АУДИТ»

Выпуск 14

Материалы представлены на языке оригинала.

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника.

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на сборник обязательна.

Ответственная за выпуск	Волощенко Л.М.
Литературный редактор	Полчанинова Л.Н.
Технический редактор	Волобуева Д.С.
Компьютерная вёрстка	Зензеров В.И.

Подписано в печать 27.06.2019.

Формат 60x84 ^{1/16} Бумага офсетная 15,0 усл.-печ. л. Тираж 100 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Подписано в печать решением ученого совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
Протокол № 13 от 27.06.2019 г.